

LOS CAMBIOS CLIMÁTICOS HOLOCENOS EN RELACIÓN CON EL DESARROLLO DE LOS MOVIMIENTOS DE LADERA EN CANTABRIA

González, A., Salas, L., Cendrero, A., Remondo, J. y Díaz de Terán, J.R.

Departamento de Ciencias de la Tierra y Física de la Materia Condensada. Facultad de Ciencias. Universidad de Cantabria. Avda. de Los Castros, s/n. 39005. Santander.

10.5281/zenodo.10720580

RESUMEN

En este trabajo se presenta una reconstrucción de los cambios climáticos holocenos habidos en la zona cantábrica y su relación con la frecuencia de ocurrencia de los deslizamientos.

Palabras clave: Holoceno, cambio climático, deslizamientos, movimientos de ladera, Cantabria.

ABSTRACT

This work shows a reconstruction of Holocene climate changes in the Cantabrian region and their relationships with landslide occurrence.

Key words: Holocene, climate change, landslides, slope movements, Cantabrian region.

INTRODUCCIÓN

En la vertiente norte de la Cordillera Cantábrica se encuentran los valles de los ríos Magdalena y Pas (Fig. 1), cuyas laderas presentan claras muestras de una gran inestabilidad gravitatoria. A pesar de que en la región no existen antecedentes importantes de actividad sísmica, sí que pueden observarse evidencias de actividad neotectónica (Cendrero et al., 1988) que ha podido contribuir, junto con factores de tipo morfoclimático, a la aparición de gran número de los deslizamientos presentes en el área.

El estudio de las relaciones entre las pasadas variaciones climáticas y el desarrollo de distintos procesos geomorfológicos, como los movimientos de ladera, permite establecer la posible evolución de los mismos y predecir su comportamiento futuro.

Este trabajo muestra la metodología seguida y los resultados obtenidos, en el estudio de las relaciones existentes entre los cambios climáticos ocurridos en la región durante el Holoceno y la distribución temporal de los deslizamientos.

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO

La zona estudiada está situada en la cuenca media-baja del río Pas, y en el valle del río Magdalena (Fig. 1), con altitudes que varían entre los 200 y 1400 m sobre el nivel del mar. La precipitación media anual oscila entre

1500-1700 mm.

Desde el punto de vista geológico, se trata de una zona moderadamente plegada e intensamente fracturada, constituida por margas, arcillas y evaporitas del Keuper que asoman diapíricamente, sobre los cuales descansan las margas, calizas y dolomías del Jurásico y las areniscas y limos arcillosos de la facies Purbeck-Weald (IGME, 1978).

En la parte superior del valle, aparecen formas y depósitos glaciares. Los movimientos de ladera fundamentalmente aparecen sobre los materiales de la facies Purbeck-Weald y afectan aproximadamente a la mitad del área considerada.

METODOLOGÍA

En primer lugar, se elaboró un modelo de los cambios climáticos habidos durante el Holoceno en la región. Este modelo se confeccionó a partir de datos polínicos correspondientes a diferentes registros sedimentarios, que permitieron reconstruir la distribución de la vegetación a diferentes altitudes durante distintos momentos del Holoceno. La posterior comparación con la actual distribución altitudinal de la vegetación, así como la incorporación de datos de tipo sedimentológico, geomorfológico y arqueológico, permitió completar la construcción del modelo climático (Salas, 1993; Cendrero et al., 1994).

Por otra parte, la zona fue cartografiada a escala detallada (1:20.000), mostrando los mapas la distribución y tipos de los deslizamientos, las relaciones entre los movimientos de ladera y las formas y depósitos glaciares y fluviales, así como las características micromorfológicas de los deslizamientos (Fig. 2). Posteriormente, se estableció una cronología relativa para cada uno de los deslizamientos identificados y cartografiados, en función de las relaciones espaciales que estos movimientos mantienen entre sí y con los rasgos glaciares y fluviales. También se utilizó, para establecer la clasificación cronológica, el grado de preservación de los depósitos y formas existentes en la zona, indicando su mayor o menor estado de conservación en edades más recientes o más antiguas, respectivamente (McCalpin, 1984; Wieczorek, 1984; Lomoschitz y Corominas, 1992).

Cada deslizamiento fue descrito individualmente por medio de una ficha (Fig. 3), cuya informatización permitió crear un inventario automatizado para el conjunto de los movimientos del terreno. En algunos casos, tanto en los propios deslizamientos como en los rasgos glaciares o fluviales, se seleccionaron depósitos adecuados para ser datados por medio del C-14 y poder así transformar la cronología relativa en una escala de datación absoluta.

Por último, se estableció una correlación entre la ocurrencia de los deslizamientos y la evolución climática puesta de manifiesto por el modelo previamente definido. También, se comparó la secuencia de ocurrencia de movimientos en Cantabria con la secuencia recientemente propuesta por Brunsden e Ibsen (1994) para distintas regiones europeas.

RESULTADOS

Las curvas de evolución de las temperaturas y pluviometría para la región a lo largo del Holoceno se presentan en la figura 4.

Como puede apreciarse, al final del *Younger Dryas* (D-III) tanto los valores de temperatura como de precipitación fueron bajos, de acuerdo con los datos

de tipo palinológico, sedimentológico, geomorfológico y arqueológico proporcionados por distintos autores (Hernández-Pacheco y Asensio Amor, 1966; Altuna, 1966 y 1971; Altuna y Merino, 1980; Fernández Tresguerres, 1980; Strauss, 1981; Couraud, 1985; Fumanal y Dupré, 1986; Badal, 1989; Valladas et al., 1992), estando también conformes estos valores con los obtenidos a partir de los isótopos del oxígeno (Labeyrie, 1984) y con el modelo de circulación atmosférica propuesto por Lamb (1977).

Los datos procedentes de diferentes autores (Apéllaniz, 1971; Clark, 1974; Fernández Tresguerres, 1980; González, 1982; Fumanal y Dupré, 1983 y 1986; Fumanal, 1990) indican para el *Pre-Boreal* (PB) un incremento en los valores de temperatura y precipitación.

Durante el periodo *Boreal* (B) las condiciones climáticas fueron muy similares a las actuales, aunque ligeramente más secas (Fumanal y Dupré, 1983 y 1986; Labeyrie, 1984; Petit-Maire, 1985; Meléndez et al., 1993).

En el *Atlántico* (A) se alcanzan los máximos de temperatura y los mínimos de pluviosidad de todo el periodo considerado, coincidiendo este periodo con una notable elevación del límite altitudinal del arbolado y con la penetración de las poblaciones neolíticas en la zona (González, 1978; Mary, 1979; Burillo et al., 1981, 1983 y 1984; Labeyrie, 1984; Panizza, 1985; Petit-Maire, 1985; Dupré, 1985; Criado et al., 1986; Fumanal y Dupré, 1986; Gutiérrez y Peña, 1992).

Por el contrario, en la transición entre el *Sub-Boreal* (SB) y el *Sub-Atlántico* (SA), los registros polínicos detectan un relativo mínimo de temperatura y un máximo de pluviosidad (Fumanal y Dupré, 1983 y 1986; Labeyrie, 1984; Rodríguez y Vilchez, 1984; Panizza, 1985; Gribbin, 1986; Gutiérrez y Peña, 1992).

Hacia 1900 BP se detecta un nuevo incremento en las temperaturas, acompañado de una caída en las precipitaciones, para a partir de este momento ir variando ambos valores hasta alcanzar las condiciones reinantes en la Pequeña Edad de Hielo (Oxenstierna, 1977; Bachmann, 1978; Barry and Chorley, 1985).

Posteriormente a la elaboración del modelo, se fueron obteniendo en la zona de estudio nuevos registros que permitieron contrastar las tendencias definidas en el mismo. En la Tabla 1 se presenta una breve descripción de los lugares muestreados y las edades obtenidas con el C-14, mientras que en las figuras 5 y 6 se esquematizan algunas de las secuencias más relevantes muestreadas.

Un total de 1139 deslizamientos se han inventariado y cartografiado en el área de estudio a escala 1:20.000 (González, 1995). Como ya se ha comentado anteriormente, cada deslizamiento fue descrito e incorporado a una base de datos por medio de una ficha (Fig. 3), en la que además de contener información sobre el tipo de movimiento, material involucrado y tipo de actividad, figura una serie de criterios que permiten discernir acerca del estado de preservación del rasgo.

El estado de preservación de cada deslizamiento y las relaciones espaciales que cada uno mantiene con otros rasgos morfológicos de la zona, ha permitido realizar una cronología relativa del conjunto de los deslizamientos, de tal manera que los diferentes movimientos de ladera existentes se han podido agrupar en cinco categorías cronológicas, tal y como se indica en la Tabla 2.

Utilizando las dataciones obtenidas con C-14 para distintos depósitos de deslizamiento (Tabla 1), y por medio de las relaciones cronoestratigráficas

que se pueden establecer entre los deslizamientos con diferentes tipos de depósitos (fluviales y glaciares, principalmente), a su vez datados con C-14 (Tabla 3), se han podido determinar los límites temporales absolutos existentes entre las distintas categorías establecidas, subdividiéndose éstas en nueve clases temporales (Tabla 4).

Para el establecimiento de las clases temporales se han tomado como referencia los distintos niveles de terraza existentes en el valle (Tabla 5), así como diferentes depósitos glaciares, todos ellos datados con C-14 (Tabla 3). Los depósitos de terraza permiten extrapolar a lo largo de la cuenca niveles isocronos de referencia, desde la desembocadura hasta la cabecera. En la cabecera, donde estos niveles están peor definidos, se han empleado como cronologías de referencia, las dataciones absolutas obtenidas en depósitos glaciares. Para fechar los deslizamientos más actuales, se han empleado técnicas fotogramétricas, analizándose las fotografías aéreas disponibles hasta el año 1988, mientras que para establecer los deslizamientos ocurridos en los diez últimos años se recurrió a recorridos de campo.

A continuación se especifican, para cada una de las nueve clases temporales establecidas, los criterios que se han utilizado en su definición:

Clase 1. Está formada por movimientos *Recientes* (1-25 años) que morfológicamente están englobados en la categoría 1.

Clase 2. Está constituida por deslizamientos *Modernos* (25-500 años) que desde el punto de vista morfológico están incluidos en la categoría 2. Los depósitos de estos deslizamientos aparecen recubriendo el nivel de terraza 2 y/o cortados por la llanura aluvial actual.

Clase 3. Comprende movimientos *Antiguos* (500 años A.D.-3.000 B.P.). Morfológicamente corresponde también a la categoría 2, aunque sus depósitos se sitúan sobre el nivel de terraza 3 y/o cortados por el nivel de terraza 2.

Clase 4. Incluye movimientos *Históricos* (3.000 B.P.-5.000 B.P.). Morfológicamente están comprendidos en la categoría 3. Los depósitos se disponen sobre el nivel de terraza 4 y/o cortados por el nivel de terraza 3.

Clase 5. Constituida por deslizamientos denominados *Atlánticos* (5.000 B.P.-7.000 B.P.) por ser contemporáneos de este periodo. Morfológicamente esta clase se incluye en la categoría 3. Los depósitos correspondientes a estos movimientos recubren al nivel de terraza 4, estando cortados por el encajamiento fluvial que originó esta terraza.

Clase 6. La forman deslizamientos *Pre-Atlánticos* (7.000 B.P.-11.000 B.P.). Presenta rasgos morfológicos propios de la categoría 4. Los depósitos de estos deslizamientos están situados por encima del nivel 5 de terraza. En relación con el glaciario, estos movimientos son posteriores a los depósitos glaciares más recientes (datados en torno a los 11.000 B.P.) ya que claramente puede apreciarse como los desmantelan.

Clase 7. Engloba a movimientos *Pleistocenos Recientes* (11.000 B.P.-50.000 B.P.) que morfológicamente están incluidos dentro de la categoría 4. Estos deslizamientos recubren el nivel de terraza 6 y desmantelan el nivel de terraza 5. Con respecto al glaciario, estos deslizamientos erosionan a las formas más antiguas. Por otra parte, deslizamientos más antiguos (los pertenecientes a la clase 8) son, en alguna ocasión, desmantelados por estos movimientos.

Clase 8. La constituyen movimientos del *Pleistoceno Medio* (50.000 B.P.-130.000 B.P.), incluidos dentro de la categoría morfológica 5. Aparecen aterrazados por el encajamiento fluvial que originó el nivel de terraza 5.

Clase 9. Corresponde a los movimientos del *Pleistoceno Antiguo* (con más de 130.000 B.P.). Morfológicamente se incluyen dentro de la categoría 5. Aparecen aterrazados por el nivel de terraza 6.

En la figura 2 aparecen representadas, para un sector de la zona estudiada, las anteriormente citadas clases temporales. Esta cronología es consistente con el modelo climático propuesto por Salas (1993) y representado en la figura 4. Los periodos de máxima ocurrencia de deslizamientos en la región, corresponden, tal como cabría esperar, con las épocas de incremento de las precipitaciones; es decir, después de la deglaciación (durante el Pre-Boreal), después del *óptimo climático* (durante el Sub-Boreal), durante el episodio más húmedo del Holoceno (el Sub-Atlántico) y durante las dos últimas centurias. Coincidiendo, además, el segundo y cuarto periodo de ocurrencia con otros tantos momentos de intensa deforestación en la región como consecuencia de la intervención humana.

Por otro lado, la sucesión de periodos de actividad de deslizamientos propuesta para Cantabria, coincide razonablemente bien con otras propuestas hechas por diversos autores en otras zonas. Así, los periodos de *frecuentes deslizamientos* identificados por Starkel (1966) durante el Younger Dryas y en el comienzo del Sub-Atlántico tienen sus correspondientes en Cantabria, al igual que el aumento de la actividad de deslizamientos detectados por el mismo autor y por Hutchinson y Gostelow (1976) al comienzo del Atlántico. Sin embargo, el periodo de intensa actividad detectado en nuestra región durante la Pequeña Edad de Hielo, no aparece citado por Starkel (1966).

Selby (1982) identifica periodos de intensa actividad de deslizamientos en el oeste de Europa entre 10.000-7.000 BP y 2.500-2.000 BP, comparables a los existentes en Cantabria. Este autor tampoco menciona actividad importante durante la Pequeña Edad del Hielo.

Brunsdén e Ibsen (1994), basándose en los datos proporcionados por el proyecto EPOCH (Casale, Fantechi and Flegeollet (Eds.), 1994) proponen los siguientes periodos de actividad de deslizamientos para el norte de Europa:

1. Durante el Devensian Superior, como consecuencia de la proximidad al frente de hielo, a la deglaciación y a la actividad periglaciaria.
2. Durante el final del Boreal-principios del Atlántico (7.500 B.P.-6.000 B.P.)
3. En el Sub-Boreal se aprecia una actividad ligera (5.500 B.P.-3.000 B.P.)
4. Acusada actividad a comienzos del Sub-Atlántico (2.500 B.P.-2.000 B.P.)
5. Durante la Pequeña Edad de Hielo (1550-1850)
6. Durante el periodo moderno aparecen momentos que revelan periodos de actividad de corta frecuencia.

Brunsdén e Ibsen (1994), proponen también una síntesis, que aparece representada en la Figura 7, de los periodos de actividad habidos en Europa. Esta figura ha sido modificada, reflejando no sólo los periodos obtenidos a partir de los datos del proyecto EPOCH, sino que, para el caso de la región

Cantábrica, incluye también los periodos de actividad deducidos a partir de los datos más actuales disponibles.

Tal y como muestra la Figura 7, para el norte de España, los datos reflejan periodos de actividad similares al resto de Europa, aunque con diferentes intervalos temporales. Para Italia, los datos ponen de manifiesto las condiciones cálidas y húmedas del Sub-Boreal en el Mediterráneo, junto con una actividad, en cierto modo retrasada, al final del Devensian, así como una Pequeña Edad de Hielo bastante corta. Aunque no es posible asegurarlo con certeza, dada la escasez de datos existentes, la actividad de los deslizamientos en el Mediterráneo en comparación con otras áreas europeas (por ejemplo, con respecto al norte de Europa y zona alpina) debió ser menos importante. Para el Reino Unido, Alpes y Pirineos, los datos muestran periodos de acusada actividad, principalmente al comienzo del Sub-Atlántico.

CONCLUSIONES

El análisis de las frecuencias de ocurrencia de los deslizamientos y su correlación con la evolución climática durante el Holoceno, permite obtener interesantes conclusiones sobre la previsible evolución de la actividad de los deslizamientos en el próximo futuro. En efecto, si como predicen algunos autores (Houghton et al., 1990; Weber, 1992) el clima en el próximo siglo fuera más cálido, con incrementos de temperaturas de alrededor de 2-3 °C por encima de las actuales, se producirían condiciones similares a las que existieron durante el *óptimo climático*, por lo que cabría esperar una significativa reducción de la actividad de los deslizamientos en la zona Cantábrica.

Por otra parte, si esta reducción en la actividad de los deslizamientos se materializara, también cabría esperar una reducción paralela en las tasas de erosión para la zona, teniendo en cuenta que un mecanismo esencial para la configuración del relieve actual en la región lo constituyen los procesos de movimiento en masa en las laderas (González et al., en prensa).

AGRADECIMIENTOS

Los datos que aparecen en este trabajo han sido tomados, en gran medida, del proyecto *Temporal Occurrences and Forecasting of Landslides in the European Community* (Programme EPOCH, Contrac 90-0025), así como del proyecto *The temporal Stability and Activity of Landslides in Europe with Respect to Climatic Change (TESLEC)* (Programme ENVIRONMENT, Contrac EVCV-CT94-0454), ambos financiados por la Unión Europea. También los dos proyectos han recibido financiación adicional de la *Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)* del Ministerio de Educación y Ciencia de España.

BIBLIOGRAFÍA

Altuna, J. (1966). Mamíferos de clima frío en los yacimientos prehistóricos del País Vasco. *Munibe*, 18, pp. 65-68.

Altuna, J. (1971). Los mamíferos del yacimiento prehistórico de Morín (Santander). In: González Echegaray (Ed.), *Cueva Morín. Excavaciones 1966-1968*. Publicaciones Patronato Cuevas Prehistóricas de Santander, 6, pp. 367-399.

Altuna, J. y Merino, J.M. (1980). El yacimiento prehistórico de la cueva de Ekain (Deba, Guipúzcoa). *Sociedad Aranzadi de Estudios Vascos*, San Sebastián.

- Apellaniz, J.M. (1971). El Mesolítico de la cueva de Tarrerón y su datación por el 14C. *Munibe*, 23, pp. 91-104.
- Bachmann, R.C. (1978). *Glaciares de los Alpes*. RM. Barcelona.
- Badal, E. (1989). Resultados metodológicos del estudio antracológico de la cova de les Cendres (Alicante, España). In: F.M. Queiroga, I.M. Sousa and C.M. Oliveira (Eds.), *Actas do Encontro "Paleoecología e Arqueología"*. Cámara Municipal, Vila Nova de Famalicao, pp. 57-70.
- Barry, R.G. y Chorley R.J. (1985). *Atmósfera, tiempo y clima*. Omega. Barcelona.
- Brunsdén, D. and Ibsen, M.L. (1994). The temporal occurrence and forecasting of landslides in the European Community. *Proceedings Mainz Conference*.
- Burillo, F., Gutiérrez, M. y Peña, J.L. (1981). El Cerro del Castillo de Alfambra (Teruel). *Seminario de Arqueología y Etnología Turolense*. Teruel.
- Burillo, F., Gutiérrez, M. y Peña, J.L. (1983). La geoarqueología como ciencia auxiliar. Aplicación en la cordillera Ibérica Turolense. *Revista de Arqueología*, 26, pp. 6-13.
- Burillo, F., Gutiérrez, M. y Peña, J.L. (1984). Las acumulaciones Holocenas y su datación arqueológica en Medina de Aragón (Zaragoza). *Cuadernos de Investigación Geográfica*. 11, pp.193-207.
- Casale, R., Fantechi, R. and J.C. Flageollet (Eds.) (1994). Temporal occurrence and forecasting of landslides in the European Community. Final Report EPOCH CT90-0025, European Union, 957 pp.
- Cendrero, A., Díaz de Terán, J.R. y Moñino, M. (1988). Deformación de terrazas fluviales recientes en la franja costera cantábrica. *Geogaceta*, 4, pp. 21-22.
- Cendrero, A., Díaz de Terán, J.R., Farias, P., Fernández-Menéndez, S., González-Díez, A., Jiménez, M., Marquínez, J., Menéndez-Duarte, R. and Salas, L. (1994). Temporal distribution and contribution of landslides to landscape evolution from late Pleistocene to present in the Cantabrian Cordillera, Spain. In: R. Casale, R. Fantechi and J.C. Flageollet (Eds.), *Temporal occurrence and forecasting of landslides in the European Community*. Final Report EPOCH CT90-0025, European Union, pp. 427-509.
- Clark, G.A. (1974). Excavations in the Late Pleistocene Cave Site of Balmorí-Asturias. Spain. *Quaternaria*, XVIII, pp. 383-426.
- Couraud, C. (1985). *L'Art Azilien. Supplément á Gallia Préhistorique*. CNRS, Paris.
- Criado, F., Aira, M.J. and Díaz-Fierros, F. (1986). La construcción del paisaje: megalitismo y ecología. Sierra de Barbaña. *Arqueología/Investigación* (1). Servicio de Arqueología. Junta de Galicia, Santiago.
- Dupré, M. (1985). Les apports de la palynologie archéologique a la connaissance des paysages du paléolithique supérieur en Espagne. *CRA. Palynologie Archéologique, Notes et Monographies Techniques*, 17 C.N.R.S., Paris, pp. 375-396.

Fernández Tresguerres, J.A. (1980). El Aziliense en las provincias de Asturias y Santander. Cima, 2.

Fumanal, P. (1990). Dinámica sedimentaria holocena en valles de cabecera del País Valenciano. Cuaternario y Geomorfología, 4, pp. 93-106.

Fumanal, P. et Dupré, M. (1983). Schéma paléolithique et chrono-stratigraphique d'une séquence du Paléolithique Supérieur de la région de Valence (Espagne). Bull. Asoc.Fr.Quat., I, pp. 39-46.

Fumanal, P. y Dupré, M. (1986). Aportaciones de la sedimentología y de la palinología al conocimiento del paleoambiente valenciano durante el Holoceno. In: F. López Vera (Ed.), Int. Symp. Quaternary Climate in the Western Mediterranean. Universidad Autónoma de Madrid, pp. 325-343.

González, A. (1995). Cartografía de movimientos de ladera y su aplicación al análisis del desarrollo temporal de los mismos y a la evolución del paisaje. Tesis de Doctorado. Universidad de Oviedo.

González Díez, A., Salas, L., Díaz de Terán, J.R. and Cendrero, A. (en prensa). Late Quaternary Climate Changes and Mass Movement Frequency and Magnitude in the Cantabrian Region, Spain. Geomorphology.

González, M.R. (1978). Excavaciones en el conchero de la cueva de Mazaculos II (La Franca, Ribadesella, Asturias) Bol. Inst. Estudios Asturianos, 93-94, pp. 369-383.

González, M.R. (1982). El asturiense y otras culturas locales. La explotación de la áreas litorales de la región cantábrica en los tiempos epipaleolíticos. Rev. Centro Investigaciones Museo de Altamira, 7.

Gribbin, J. (1986). El clima del futuro. Biblioteca Científica Salvat. Barcelona.

Gutiérrez, M. y Peña, J.L. (1992). Evolución climática y geomorfológica del Holoceno Superior (Cordillera Ibérica, depresión del Ebro y Prepirineo). In: A. Cearreta and F.M. Ugarte (Eds.), The late Quaternary in the Western Pyrenees Region. Univ. País Vasco, Vitoria, pp. 109-124.

Hernández-Pacheco, E. y Asensio Amor, I. (1966). Estudio fisiográfico-sedimentológico de la ría de Guernica. Bol. Inst. Español de Oceanografía, 125.

Houghton, J.T., Jenkins, G.K. and Ephanus, J.J. (Eds.) (1990). Climate change: the IPCC scientific assessment. Cambridge Univ. Press, Cambridge, UK.

Hutchinson, J.N. and Gostelow, T.P. (1976). The development of an abandoned cliff in London Clay at Hadleigh, Essex. Phil. Trans. R. Soc., London, A283, pp. 557-604.

I.G.M.E. (1978). Mapa geológico de España a escala 1:50.000. Hoja 83, "Reinosa". Inst. Geol. y Minero de España, Madrid.

Labeyrie, J. (1984). Le cadre paléoclimatique depuis 140.000 ans. L'Anthropologie, 88-1, pp. 19-48.

Lamb, H. (1977). Climate: present, past and future. T II. Climatic history and the future, Methuen, London, 866 pp.

Lomoschitz, A. y Corominas, J. (1992). Cronología relativa de los deslizamientos de la depresión de Tirajana (Isla de Gran Canaria). Estudios de Geomorfología de España, 2, pp. 455-463.

Mary, G. (1979). Evolution de la bordure cotière asturienne (Espagne) du Neogène à l'actuel. Thèse de Doctorat d'Etat. Université de Caen.

McCalpin, J. (1984). Preliminary age classification of landslides for inventory mapping. Proceeding of 21st Annual Geology and Soils Engineering Symposium, Moscow, Idaho, pp. 99-111.

Meléndez, A. Peña, J.L. y Sancho, C. (1993). Estudio de las formaciones travertínicas de la cuenca del río Guadalviar (Sierra de Albarracín, provincia de Teruel). Inst. Est. Turolenses. Teruel.

Oxenstierna, E. G. (1977). Los vikingos. Caralt . Barcelona.

Panizza, M. (1985). Schemi cronologici del Quaternario. Geogr. Fisc. Dinam. Quat., 8, pp. 44-48

Petit Maire, N. (1985). El Sahara de la estepa al desierto. Mundo Científico 43, (5), pp. 64-74.

Rodríguez, J. y Vilchez, J. (1984). Precisiones cronológicas sobre las terrazas inferiores del río Ebro en Zaragoza. Actas I Congreso de Geología. Segovia. Tomo I, pp. 553-559.

Salas, L. (1993). Análisis de las variaciones climáticas holocenas en la región cantábrica, a partir de estudios palinológicos; influencia de la degradación diferencial del polen en las interpretaciones paleoclimáticas. Tesis de Doctorado. Universidad de Zaragoza.

Selby, M.J. 1982. Hillslope materials and processes, Oxford Univ. Press, Oxford.

Starkel, L. (1966). Post-glacial climate and the moulding of European relief. Proc. Int. Symp. World Climate 8000 to 0 BC. Royal Meteorological Soc., London, pp. 15-32.

Straus, L.G. (1981). La Riera (Asturias, Spain). Current Anthropology, 22. (6), pp. 656-682.

Valladas, H., Cachier, H., Maurice, P., Bernaldo de Quirós, F., Clottes, J., Cabrera, V., Uzquiano, P. and Arnold, M. (1992). Direct radiocarbon dates for prehistoric paintings at the Altamira, El Castillo and Niaux caves. Nature, 357, pp. 68-70.

Weber, G.R. (1992). Global warming; the rest of the story. Boettiger Verlag GmbH, Wiessbaden.

Wieczorek, G.F. (1984). Preparing a detailed landslide-inventory map for hazard evaluation and reduction. Bolletín of the Association of Engineering geologist, V. XXI, 3, pp. 377-342.

TABLA 1. Determinación de edades en deslizamientos mediante ^{14}C .

Muestra n°	Lugar de muestreo	Material datado	Edad ^{14}C (BP)	Laboratorio
0-1	Depósito de flujo de Clase 7	Madera	33601±379	UAB-UC1
0-2	Depósito de flujo de Clase 7	Madera	35353±438	UAB-UC2
0-4	Depósito de flujo de Clase 7	Madera	41140±770	Beta-62409
0-6	Depósito coluvial de clas 2	Hueso	100±70	Beta-62410
3-4	Turbera sobre flujo de Clase 4	Turba	4660±60	Beta-64846
6-2	Turbera sobre flujo de Clase 2	Arcilla con materia orgánica	380±70	Beta-62270
13-1	Depósito en depresión sobre deslizamiento de Clase 4	Arcilla turbosa	4690±60	Beta-64844
14-1	Depósito en depresión sobre deslizamiento de Clase 3	Suelo	2200±70	Beta-64843
14-2	Depósito en depresión sobre deslizamiento de Clase 3	Madera	880±70	Beta-64842
16-2	Depósito en pequeña depresión sobre deslizamiento de Clase 5	Arcilla turbosa	6640±70	Beta-70801
21-13	Depósito de deslizamiento de Clase 6	Arcilla con materia orgánica	7790±240	Beta-72844
22	Depósito de deslizamiento de Clase 4	Carbón de madera	3360±60	Beta-72845
23-1	Depósito de deslizamiento de Clase 2	Carbón de madera + madera	170±70	Beta-72846
27-1	Depósito de deslizamiento de Clase 3	Madera	600±40	Beta-77508
27-2	Depósito de deslizamiento de Clase 3	Turba	700±70	Beta-77509
28-1	Depósito de deslizamiento de Clase 3	Madera	1370±40	Beta-77510
29-1	Depósito de deslizamiento de Clase 3	Madera	890±60	Beta-77511
29-2	Depósito de deslizamiento de Clase 2	Suelo orgánico	340±40	Beta-77559
30-1	Depósito de deslizamiento de Clase 6	Arcilla con materia orgánica	7160±50	Beta-77512

Beta - Beta Analytic, Inc. USA.
 UAB - Laboratorio ^{14}C Universidad Autónoma de Barcelona.

Tabla 2. Cronología relativa propuesta para los deslizamientos en función del grado de preservación de sus rasgos.

Categoría	Nombre	Tamaño mínimo (ha)	Rasgos morfológicos
1	Reciente	70	Coronas y depósitos perfectamente conservados. Todos los rasgos micromorfológicos están conservados.
2	Joven	70-125	Coronas bien conservadas. Coronas menores erosionadas. Superficie revegetada. Superficie ligeramente suavizada. Depresiones rellenadas por sedimentos (turberas).
3	Maduro	125-200	Coronas erosionadas en ocasiones dismanteladas. Depósitos erosionados (acanaladuras). Superficie muy suavizada. Completamente revegetado.
4	Viejo	200-400	Coronas y depósitos muy erosionados. Depósitos con acanaladuras y abarrancamientos. Revegetados.
5	Muy Viejo	> 400	Estado de erosión intensa. Coronas dismanteladas o fuertemente erosionadas. Grandes barrancos en los depósitos. Revegetados.

Tabla 4. Clases temporales establecidas para los deslizamientos.

Clase	Edad
9	> 130.000 B.P.
8	130.000-50.000 B.P.
7	50.000-11.000 B.P.
6	11.000-7.000 B.P.
5	7.000-5.000 B.P.
4	5.000-3.000 B.P.
3	3.000 B.P.-500 años
2	500-25 años
1	25-1 años

Tabla 5. Niveles de terraza establecidos en la cuenca Magdalena-Pas.

Nivel	Altura (m)		Edad (B.P.)	Material datado
	Desembocadura	Cabecera		
1	2,5	5	130,9±0,6%	Madera
2	6	13	2720±60 2780±80	Madera Madera
3	11	17	4900±80	Carbones
4	15	25	5490±90	Suelo
5	31	57	> 47270	Madera
6	50	75	≈ 125000	Industria achelense

TABLA 3. Determinación de edades mediante ^{14}C en depósitos superficiales asociados a deslizamientos.

Muestra n°	Lugar de muestreo	Material datado	Edad ^{14}C (BP)	Laboratorio
4-1	Depósito de un pequeño lago dentro de un circo glaciar	Turba arcillosa	8830±70	Beta-62269
4-3	Depósito de un pequeño lago dentro de un circo glaciar	Turba	4290±70	Beta-62411
7-1	Depósito de turbera en un collado	Arcilla con materia orgánica	5840±60	Beta-62271
8-2	Depósito de un pequeño lago dentro de un circo glaciar	Turba poco desarrollada	9870±70	Beta-62412
8-5	Depósito de un pequeño lago dentro de un circo glaciar	Turba	1080±60	Beta-62272
9-3	Depósito de un pequeño lago entre dos morrenas laterales	Madera	430±70	Beta-62273
10-1	Depósito de un pequeño lago entre dos morrenas laterales	Turba	1550±70	Beta-64845
10-6	Depósito de un pequeño lago entre dos morrenas laterales	Madera	2740±60	Beta-62275
10-9	Depósito de un pequeño lago entre dos morrenas laterales	Madera	6280±60	Beta-62274
15-1	Turbera en un rellano de origen glaciar	Turba	4676±66	UAB-UC3
17-1	Depósito de terraza n°2	Madera	2720±60	Beta-70802
18-1	Depósito de turbera en zona intermareal	Tronco de árbol	2890±70	Beta-71602
19-1	Secuencia fluvial-estuarina	Tronco de árbol	6480±90	Beta-71601
C-2A	Depósito de lago glaciar	Turba	3820±70	Beta-64847
C-2B	Depósito de lago glaciar	Turba	3190±70	Beta-64849
C-3	Depósito de lago glaciar	Arcilla turbosa	8350±80	Beta-64848
20-1	Depósito de lago glaciar	Madera	10700±100	Beta-72843
23-2	Depósito de terraza n°3	Carbón de madera	4900±100	Beta-72847
24	Depósito de terraza n°4	Arcilla con materia orgánica	5490±90	Beta-72848
31-1	Depósito de terraza n°2	Madera	2780±80	CSIC-1
26-1	Depósito de terraza n°5	Madera	> 47000	Beta-77507
25-1	Depósito de terraza n°1	Madera	130.9±0.6 %	Beta-77506

Beta - Beta Analytic, Inc. USA.
 UAB - Laboratorio ^{14}C Universidad Autónoma de Barcelona.
 CSIC - Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Figura 1. Situación de la zona estudiada.

Definición tipológica del movimiento		Movimiento	Material implicado
Material del sustrato	Material de la cobertura	<input type="checkbox"/> Profundo	<input type="checkbox"/> Roca
Weald	<input type="checkbox"/> Suelo	<input checked="" type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Suelo
Características geotécnicas del material	<input type="checkbox"/> Depósitos fluviales	Estructura	<input type="checkbox"/> Derrubios
	<input type="checkbox"/> Depósitos morrénicos		<input checked="" type="checkbox"/> Tierras
	<input type="checkbox"/> Depósitos de laderas	<input type="checkbox"/> Favorable al movimiento	<input type="checkbox"/> Desfavorable al movimiento
	<input checked="" type="checkbox"/> Deposi. "Deslizamientos"		
<input type="checkbox"/> Buenas <input type="checkbox"/> Medias <input type="checkbox"/> Malas	<input type="checkbox"/> Manto de alteración		
	Tipo Dinámico		
<input type="checkbox"/> Caída	<input type="checkbox"/> Deslizamiento Rotacional	<input type="checkbox"/> Reptación	
<input type="checkbox"/> Vuelco	<input type="checkbox"/> Extensión Lateral	<input type="checkbox"/> Movimiento de plano de ruptura profundo	
<input type="checkbox"/> Deslizamiento Traslacional	<input checked="" type="checkbox"/> Flujo	<input type="checkbox"/> Complejo	

Morfometría			
(Las medidas reales en una dimensión están en metros; las medidas de superficie real están en ha y los volúmenes en metros cúbicos.)			
Superficie Corona aparente	0.50	cm ²	Superficie de material desplazado
Superficie Corona real	2.00		Superficie de Acumulación real
Distancia horizontal cabecera pie LD 320		Diferencia altura cabecera pie HD 95	
Espesor medio aparente	2	Pendiente %	29.69
		Pendiente °	16.53
Superficie total	6.00	Volumen afectado	80000.00

Cronología	
Datación Relativa	
Fuentes para datación relativas	Estado de conservación de los rasgos inter.
	Edad
	Color ROJO

Criterios Morfológicos			
Pérdida de la vegetación original con el movimiento			<input checked="" type="checkbox"/> Si
Presencia de vegetación en la cicatriz	Presencia de vegetación sobre el depósito	Corona	Depósito
<input type="checkbox"/> Desnuda	<input type="checkbox"/> Arbórea	<input checked="" type="checkbox"/> Conservada	<input type="checkbox"/> Sin erosión perceptible
<input type="checkbox"/> Semivegetada	<input type="checkbox"/> Desnudo	<input type="checkbox"/> Erosionada	<input checked="" type="checkbox"/> Con erosión perceptible
<input checked="" type="checkbox"/> Herbácea	<input type="checkbox"/> Arbórea	<input type="checkbox"/> Desmantelada	<input type="checkbox"/> Estr. geomor. incoherente
<input type="checkbox"/> Arbustiva	<input type="checkbox"/> Semivegetada		
	<input checked="" type="checkbox"/> Herbácea		
	<input type="checkbox"/> Arbustiva		
Estado de conservación y rasgos presentes sobre el depósito			
<input type="checkbox"/> Escarpes frescos	<input type="checkbox"/> Afec. por movimientos internos o reptación		
<input checked="" type="checkbox"/> Diques laterales conservados	<input type="checkbox"/> Afec. por otros movimientos		
<input checked="" type="checkbox"/> Superficie del depósito irregular	<input checked="" type="checkbox"/> Afec. por acanaladuras fluviales		
<input checked="" type="checkbox"/> Lóbulos de acumulación de material	<input type="checkbox"/> Afec. por abarrancamiento fluvial		
<input checked="" type="checkbox"/> Coronas menores conservadas	<input type="checkbox"/> Afec. por aterrazamiento fluvial		
<input checked="" type="checkbox"/> Grietas abiertas	<input type="checkbox"/> Escarpes degradados		
<input type="checkbox"/> Aterrazamientos	<input type="checkbox"/> Superficie del depósito plana		
<input type="checkbox"/> Lagunas intradepósito conservadas	<input type="checkbox"/> Lóbulos de acumulación degradados		
<input checked="" type="checkbox"/> Signos de reptación presentes	<input type="checkbox"/> Lagunas intradepósito desmanteladas		
<input type="checkbox"/> Escalones visibles	<input type="checkbox"/> Removilización antrópica		

Actividad	
Tipo de factor desencadenante	
	Signos externos de actividad
Actividad superficial	<input checked="" type="checkbox"/> Si
Grado de actividad	<input checked="" type="checkbox"/> Activo <input type="checkbox"/> Dormido <input type="checkbox"/> Estabilizado
	<input type="checkbox"/> Árboles deformados
	<input type="checkbox"/> Casas, muros y tapias afectados
	<input type="checkbox"/> Obras civiles afectadas

Otros datos de interés

Figura 3. Modelo de ficha descriptiva para los deslizamientos.

Figura 5. Corte esquemático de una secuencia de depósitos de deslizamiento y flujo, con la localización de las muestras 0-1, 0-2, 0-4 y 0-6 (Tabla 1).

leyenda: 1=depósito de terraza fluvial; de A a F=depósitos de deslizamiento y flujo; L=depósitos coluviales.

Figura 7. Actividad de deslizamientos detectada en distintas regiones europeas. Para Cantabria se incluyen los datos proporcionados por el proyecto EPOCH, así como los más recientes disponibles (at present) proporcionados por el proyecto TESLEC.

**Sexto Congreso Nacional y
Conferencia Internacional de
Geología Ambiental y
Ordenación del Territorio
Riesgos Naturales, Ordenación del
Territorio y Medio Ambiente**

**6th Spanish Congress and
International Conference on
Environmental Geology and
Land-Use Planning
Natural Hazards, Land-Use Planning
and Environment**

VOLUMEN I

**Editores:
José Chacón Montero,
Clemente Irigaray Fernández**

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA Biblioteca
NM: 140215
NR: 192865
NF:
D: CIE Col: D
RT: CITYMAC

**Sexto Congreso Nacional y Conferencia
Internacional de
Geología Ambiental y
Ordenación del Territorio**

**Riesgos Naturales, Ordenación del
Territorio y Medio Ambiente**

**Sexto Congreso Nacional y
Conferencia Internacional de
*Geología Ambiental y
Ordenación del Territorio*
*Riesgos Naturales, Ordenación del
Territorio y Medio Ambiente***

**6th Spanish Congress and
International Conference on
*Environmental Geology and
Land-Use Planning*
*Natural Hazards, Land-Use Planning
and Environment***

VOLUMEN I

**Editores:
José Chacón Montero,
Clemente Irigaray Fernández**

**Sexto Congreso Nacional y Conferencia
Internacional de
Geología Ambiental y
Ordenación del Territorio**

**Riesgos Naturales, Ordenación del
Territorio y Medio Ambiente**

ENTIDADES PATROCINADORAS

UNESCO

I.U.G.S. (COGEOENVIRONMENT)

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE GEOLOGIA
AMBIENTAL Y ORDENACION DEL TERRITORIO (SEGAOT)

GRUPO ANDALUZ DE RIESGOS NATURALES Y
MEDIO AMBIENTE (GARMA)

JUNTA DE ANDALUCIA
Consejería de Medio Ambiente

M.O.P.T.M.A.
Dirección General de Evaluación e Información Ambiental

UNIVERSIDAD DE GRANADA

ENTIDADES COLABORADORAS

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA *Dirección General de Investigación Científica y Técnica*
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA *Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo (COPUT)*

AYUNTAMIENTO DE GRANADA

FUNDACION CAJA DE GRANADA

CETURSA

INGEMISA

Impresión:

Tiasa Gráfica

Diseño portada:

Lola Aguilar

ISBN Obra Completa: 84-89683-00-X

ISBN Volumen I: 84-89683-01-8

Depósito Legal: M. 13.776-1996

Colectión P.V.P.: 10.000 ptas.

Los trabajos de este libro han sido reproducidos a partir de los trabajos de sus autores

Libros impresos en papel reciclado 100%